

**ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Ibaydullayeva B.R.

EMU University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7783675>

Аннотация

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме бесплодия и с каждым годом количество бесплодных мужчин и женщин растет. Применение новых биомедицинских технологий во многих случаях позволяет преодолеть недуг бесплодия. Одним из современных подходов в решении данной проблемы является ЭКО. Выделяются и описываются характерные особенности данной медицинской манипуляции, особенности ее проведения. Проведен анализ положительных и отрицательных сторон данного медицинского вмешательства.

Annotation

The article is devoted to the current problem of infertility and every year the number of infertile men and women is growing. The use of new biomedical technologies in many cases makes it possible to overcome the disease of infertility. One of the modern approaches to solving this problem is IVF. The characteristic features of this medical manipulation, the features of its implementation are singled out and described. An analysis of the positive and negative aspects of this medical intervention was carried out.

Ключевые слова: Вспомогательная репродуктивная технология (BPT), Экстрокорпоральное оплодотворение (ЭКО), IVF(In Vitro Fertilization), ICSI (Intra Cellular Sperm Injection)

Key words: Assisted Reproductive Technology (ART), In Vitro Fertilization (IVF), IVF(In Vitro Fertilization), ICSI (Intra Cellular Sperm Injection)

Введение

Прогрессирующее ухудшение репродуктивного здоровья является не только медицинской, но и социальной проблемой. По данным литературы, в мире бесплодны не менее 48,5 млн супружеских пар, из которых более половины нуждаются в применении вспомогательных репродуктивных технологий (BPT) [1]. В структуре причин бесплодия наиболее часто встречаются: нарушение проходимости маточных труб, воспалительные заболевания органов малого таза, ановуляция, врожденные пороки развития гениталий, заболевания с неуточненным патогенезом

(наружный генитальный эндометриоз, аденомиоз) и аутоиммунными проявлениями, а также мужской фактор. Применение ВРТ позволяет лишь отчасти решить проблему бесплодия, поскольку даже при получении эмбрионов приемлемого качества и отсутствии патологии эндометрия эффективность программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) не превышает 38% при использовании собственного генетического материала[2]. Процедура ЭКО появилась относительно недавно. В Великобритании в 1978 году на свет появился первый ребенок (девочка) «из пробирки». С течением времени метод начал распространяться и приобрёл большую известность и популярность по всему миру. Многим хотелось испробовать новый метод и ощутить ранее не испытанные родительские чувства. В России этот метод начали использовать только с 1985 года и продолжается его использование до настоящего времени. Первое успешное ЭКО в СССР было проведено в 1985 году. Процедуру искусственного оплодотворения провели врачи Центра охраны здоровья матери и ребенка (г. Москва). В феврале 1986 года на свет появилась девочка. В этом же году в Ленинграде родился мальчик, также полученный в результате успешного ЭКО. К этим детям были прикованы профессиональные взгляды всех врачей большой страны, поскольку совершенно не было информации о том, как растут и развиваются дети, «зачатые» вопреки воле природы в лабораторных условиях. [3]

Обзорная часть

Всемирная организация здравоохранения определяет бесплодие как неспособность пары репродуктивного возраста к зачатию и вынашиванию плода в течение года или более регулярных незащищенных сексуальных отношений. Абсолютно достоверную оценку уровня бесплодия в отдельных странах и регионах нельзя получить по вполне понятным причинам, однако по данным ВОЗ, этот показатель составляет около 5 % репродуктивной человеческой популяции. Мужское и женское бесплодие отмечается примерно в равном числе случаев. У женщин его причинами чаще всего становится нарушение процесса овуляции – формирования зрелых яйцеклеток, непроходимость маточных труб, а также такое заболевание как эндометриоз. Самая распространенная причина мужского бесплодия – нарушение сперматогенеза: снижение концентрации, активности понижение качества сперматозоидов. В последние годы заметно выросло и число молодых пациентов, обращающихся за помощью к специалистам ВРТ. К сожалению, в перспективе проблема бесплодного

брака будет только молодеть, что в первую очередь связано с образом жизни подрастающего поколения. Стремление к получению всех благ современной жизни неизбежно оказывает влияние на здоровье молодых парней и девушек, что в последующем отражается и на их репродуктивной системе. Неправильный характер питания, алкоголь и курение, малоподвижный образ жизни, урбанизация и связанное с ней ухудшение экологической обстановки – все эти негативные факторы не могут не отражаться на здоровье, в том числе репродуктивной системе потенциальных мам и пап.

Для выявления степени нарушения фертильности у бесплодной пары и определения показаний к применению методов ВРТ необходимо проведение предварительного клинико-лабораторного обследования. Обоснование необходимости полноценного предварительного обследования и подготовки к программе ВРТ заключается в том, что среди супружеских пар, обращающихся в медицинские центры для лечения бесплодия, преобладают пациенты с отклонениями как в репродуктивном здоровье, так и в соматическом статусе. Выявление заболеваний у пациентов, включая субклинические формы, требует тщательного клинического и лабораторного обследования, по результатам которого необходимо провести коррекцию выявленных отклонений до начала реализации программы ЭКО и тем самым снизить связанный с ними риск для матери и будущего ребенка [4, 5].

Самый простой в плане реализации метод ВРТ – это «внутриматочная инсеминация», которая не требует извлечения яйцеклеток из организма будущей матери. Все остальные методы подразумевают оплодотворение яйцеклеток вне организма женщины. Такое экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) можно проводить двумя принципиально различными способами: смешиванием выделенных яйцеклеток с суспензией сперматозоидов («классическое ЭКО», IVF, In Vitro Fertilization) или инъекцией единичного сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки (ИКЦИ, ICSI, Intra Cellular Sperm Injection). Если у пациентки нет маточных труб, и миграция яйцеклетки из яичника в матку невозможна, то единственным путем реализации репродуктивной функции является классическое ЭКО. При классическом ЭКО яйцеклетки вместе со своим естественном окружением – питающими клетками, смешиваются с суспензией обработанных сперматозоидов. При этом сам процесс проникновения сперматозоидов в яйцеклетку происходит в каком-то

смысле естественным путем. Если же у семейной пары есть проблемы с качеством спермы или яйцеклеток, то это служит показанием для ИКСИ. В этом случае яйцеклетки предварительно очищают от окружающих их питающих клеток с помощью фермента гиалуронидазы, что дает возможность провести селекцию зрелых и качественных ооцитов, невозможную при оплодотворении методом классического ЭКО. Сама процедура ИКСИ проводится в крайне сжатые сроки, так как нахождение яйцеклеток вне инкубатора пагубным образом влияет на их способность к оплодотворению и дальнейшему правильному развитию эмбрионов. Яйцеклетки получают пункцией (проколом) фолликулов яичника пациентки – эта операция чаще всего проводится под общей анестезией и контролем УЗИ. Чтобы повысить результативность экстракорпорального оплодотворения, вызывают рост сразу нескольких фолликулов, что позволяет получить сразу несколько яйцеклеток, а каждый дополнительный эмбрион повышает шансы наступления беременности. Полученные тем или иным методом эмбрионы затем культивируются в течение максимум 5–6 дней в инкубаторах при температуре 36,9—37,0 °С в специальных средах (Lane, Gardner, 2007).

Показанием для проведения программы ЭКО является бесплодие, не поддающееся терапии, или вероятность преодоления которого с помощью ЭКО выше, чем другими методами [4,6]:

- абсолютное трубное бесплодие, связанное с отсутствием обеих маточных труб;
- стойкое трубное и трубно-перитонеальное бесплодие, обусловленное необратимой окклюзией маточных труб (или единственной оставшейся трубы) и/или спаечным процессом в малом тазу, при бесперспективности дальнейшего консервативного или хирургического лечения бесплодия;
- эндокринное бесплодие при невозможности достижения беременности с помощью гормонотерапии в течение 6–12 мес.;
- бесплодие, обусловленное эндометриозом органов малого таза, при безуспешности других видов лечения в течение 1–1,5 лет;
- бесплодие, обусловленное мужским фактором;
- бесплодие неясного генеза продолжительностью более двух лет, установленное после использования всех современных методов обследования, включая лапароскопию;
- отсутствие яичников или невозможность получения из них полноценного ооцита (метод донации ооцитов);

– сочетание указанных форм бесплодия.

Противопоказания для проведения ЭКО:

- соматические и психические заболевания, при которых существуют противопоказания для вынашивания беременности;
- врожденные пороки развития или приобретенные деформации полости матки, при которых невозможна имплантация эмбрионов или вынашивание беременности (возможно использование программы «суррогатное материнство»);
- опухоли яичников;
- доброкачественные опухоли матки, требующие оперативного лечения;
- острые воспалительные заболевания любой локализации;
- злокачественные новообразования любой локализации, в том числе в анамнезе.

Перед проведением инвазивного вмешательства выполняется УЗИ, при котором определяется количество плодов, тип плацентации многоплодной беременности, величина копчико-теменного размера плодов. Кроме того, у всех плодов определяют толщину воротникового пространства. Внутриматочное вмешательство осуществляется трансабдоминально с применением ультразвукового датчика, оснащенного пункционным адаптером, и введением 1–2 мл 4%-ного раствора калия хлорида в область сердца [6] или трансвагинально под контролем УЗИ путем механического разрушения грудной клетки и аспирации сердечной ткани плода до остановки сердечной деятельности плода, что четко регистрируется при помощи цветного доплеровского картирования.

Пациентки с беременностью, наступившей после применения программы ВРТ, относятся к группе высокого риска по невынашиванию, развитию гестоза и фетоплацентарной недостаточности. Медики из Королевского медицинского центра в Ноттингеме, изучив около 1500 эмбрионов, которые были имплантированы женщинам разных возрастов, обнаружили, что имплантация одного здорового эмбриона вместе с другим эмбрионом более низкого качества сокращает вероятность беременности на 27% по сравнению с имплантацией только одного эмбриона. По словам ученых, большинство пациентов думает, что имплантация более чем одного эмбриона повышает шансы забеременеть, однако результаты данного исследования говорят об обратном. К удивлению медиков, оказалось, что имплантация двух эмбрионов

хорошего качества также не повышает вероятность беременности по сравнению с имплантацией только одного эмбриона.

Идея применения метода экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов (ЭКО и ПЭ) при лечении женского бесплодия была высказана еще в конце XVIII века. Практически этот метод был реализован в 1978 г., успех был ознаменован рождением первого в мире ребенка — Луизы Браун — в Англии. Правовая доступность ВРТ определяется законодательным регулированием, которое не только существенно отстает от темпов решения проблемы медициной, но иногда искусственно тормозит их, нарушая репродуктивные права человека. Несмотря на существенный прогресс, проблема бесплодия продолжает в правовом аспекте оставаться актуальной и недостаточно разработанной как для врачей, так и для пациентов. Действующие правовые нормы, регулирующие правоотношения при использовании ВРТ, затрагивают лишь отдельные аспекты возникающих проблем. Ситуация усугубляется комплексом немедицинских факторов, возникающих в процессе демографического развития и связанных с экономическими, социальными, правовыми, этическими и психологическими аспектами проблемы.

Плюсы и минусы ЭКО: недостатки процедуры и ее преимущества

Минусы проведения данной медицинской манипуляции может аргументироваться следующими обстоятельствами:

1. Дети, зачатые в «пробирке», также могут иметь проблемы с деторождением в будущем.
2. Дети ЭКО имеют отклонения в здоровье и генетике
3. Стимуляция яичников приближает менопаузу
4. большую роль в успехе процедуры играет психологический настрой пары, вера в успех и умение преодолевать стрессовые ситуации, связанные с неудачами предыдущих протоколов. [7]

Преимущества ЭКО

Современные репродуктивные технологии помогают сотням и тысячам пар со всего мира стать родителями здоровых детей. При этом репродуктологи могут успешно использовать методы оценки генетического материала будущего эмбриона и сокращать некоторые риски ЭКО. Весомым плюсом ЭКО является и то, что метод дает возможности для того, чтобы пара могла отложить родительство. Обычно это необходимо, если мужчине или женщине предстоит пройти лучевую

или химиотерапию при лечении злокачественных новообразований. Также отложенное родительство сегодня актуально у некоторых современных людей, которые сначала планируют карьеру, а уже потом рождение детей. В этом случае прибегают к криоконсервации (заморозке половых клеток). Такая заморозка может проводиться и в случаях, когда после искусственного оплодотворения эмбрионы не были подсажены. Криоконсервация актуальна и для неоплодотворенных яйцеклеток. Если первая попытка экстракорпорального оплодотворения будет unsuccessful, материал могут использовать в дальнейшем. Важно! Многие специалисты сегодня уверены в том, что после заморозки половые клетки обладают максимально высокими имплантационными возможностями.[8]

Заключение

В итоге, можем говорить что основным принципом преодоление бесплодия супружеской пары является как можно более раннее выявление его причины и максимально быстрая реализация фертильности путем выбора адекватного метода с учетом репродуктивного потенциала обоих супругов, выполнение мероприятий, направленных на вынашивание долгожданной беременности, а также рождение здорового ребенка.

Литература:

1. Estimated disability-adjusted life years averted by long-term provision of long acting contraceptive methods in a Brazilian clinic. Bahamondes L. et. al., 2014
2. Регистр ВРТ РАРЧ, 2017 г.
3. История ЭКО и первая процедура в России // [Электронные ресурсы] // URL: <http://www.o-krohe.ru/vrt/eko/istoriya-i-pervaya-procedura-v-rossii/> (дата обращения 24.04.2019);
4. Гинекология. Национальное руководство / Под ред. В.И. Кулакова, И.Б. Манухина, Г.М. Савельевой. – М., 2011. – 1088 с
5. Михалевич С.И. Преодоление бесплодия. Диагностика, клиника, лечение: Учеб. пособие. – Минск, 2002. – 191 с.
6. Кулаков В.И., Здановский В.М. и др. Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ): рекомендации для врачей. – Спб., 2007. – 60 с.
7. Врачи репродуктологи. Врачи против ЭКО. // [Электронные ресурсы] // URL: <http://hochu-detey.ru/reproduct/eko/eko-plyusy-i-minusy.html/> (дата обращения 28.03.2019);

8. Плюсы и минусы ЭКО. Недостатки процедуры и ее преимущества
<https://medsi.ru/articles/plyusy-i-minusy-eko-nedostatki-protsedury-i-ee-preimushchestva/>